

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI FANIDAN SINTAKTIK BILIMLAR BERISH

**Dilshodova Dinoraxon, Jo'rayeva E'zozxon - Furqat tumani 37-maktab,
Nishonoy Usufjonovna - Furqat tumani 10-maktab**

O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoyev tashabbuslari bilan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2017-2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi ishlab chiqildi. Uning "Ijtimoiy sohani rivojlantirish deb nomlangan 4-sohasida biz pedagoglar oldiga muhim vazifalar qo'yildi. Bu vazifalarni bajarish orqali biz yosh avlodni komil inson etib tarbiyalamog'imiz zarur.

Maktabda tilning barcha tomonlarini bir-biri bilan bog'liq holda o'rganish ona tilini o'rgatishning yetakchi metodik tamoyili hisoblanadi. Buni amalga oshirish til o'suvchan, bir-biriga o'zaro ta'sir etadigan tomonlari mavjud bo'lgan murakkab hodisa ekanini tushuntirishda ilmiy asos hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'limda sintaktik bilimlar berish savod o'rgatish va nutq o'stirish darslaridayoq ma'lum darajada amaliy ravishda berib, o'rgatib boriladi. Demak, maktabdagi savod o'rgatish va nutq o'stirish mashg'ulotlarida bog'cha, ya'ni maktabgacha ta'limda beriladigan sintaktik bilimlarni rivojlantirgan holda yangi-yangi sintaktik ma'lumotlar, tushunchalar va bilimlar berib borish maktab ta'limining har qanday me'yoriy hujjatlarida qayd qilib o'tilgan. Ayniqsa savod o'rgatishning tayyorgarlik davrida o'quvchilarga gap tuzishni o'rgatish, bunda so'zlarga qo'shimchalarni to'g'ri qo'yish eng muhim masalalardan hisoblanadi. Tayyorgarlik davridayoq o'quvchilarga sintaktik bilimlarni berish keyingi

jarayonlarda o'quvchilarni ona tili ta'limini oson egallashlari garovidir. Savod o'rgatishning asosiy davrida, ayniqsa "Alifbe" darsligi bilan ishlaganda darslikda berilgan bo'g'inlar va so'zlar ishtirokida gaplar, kichik-kichik bog'lanishli matnlar tuzdirish maqsadga muvofiqdir. 1-sinfning birinchi yarmida olib boriladigan savod o'rgatish va nutq o'stirish (60 soat o'qishga o'rgatish, 60 soat yozuvga o'rgatish) darslarning har bir bosqichida sintaktik bilimlarga murojaat qilamiz.

Birinchi sinfda olib boriladigan har bir ona tili darsida sintaktik bilim berish gap tuzish, matn tuzish (og'zaki, yozma; ko'proq og'zaki) savol berish, javob qaytarish, suhbat, dialog, test kartochkalari, nuqtalar o'rniga so'z qo'yish, berilgan tayanch so'zlardan gap tuzish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Xullas, boshlang'ich ta'limda sintaktik bilimlarni chuqur o'rgatish orqali:

- O'quvchilarning og'zaki nutqlarini o'stirishga;
- Ona tili mazmunini oson o'zlashtirishlarida;
- Dunyoqarashlarini keng rivojlanishlarida;
- DTS talablarini singdirishda;
- Intellektual salohiyatli inson bo'lishlaridagi samarali vositalardandir.

Sintaktik bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish davridayoq boshlanadi va to'rtinchi sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang'ich sinfda «Gap», «Darak gap», «So'roq gap», «Buyruq gap», «His-hayajon gap», «Sodda gap», «Qo'shma gap», «Gap bo'laklari», «Gapning uyushiq bo'laklari», «Undalma» mavzulari ko'proq nazariy o'rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar bajariladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi.

Morfologiya va leksik, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o'zlashtirilgani uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi.

Gap nutqning asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ularning muhim kategoriyalarining tilimizdagi rolini gap asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasini ham gapni ham negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning yo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi.

Metodist olim T.G.Ramzaeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo'nalishga bo'ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).2. Gap strukturasi o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning xususiyatlari, yopiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).3. O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.

4. Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.5. Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish, (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish.

Ishning bu besh yo'nalishi bir-biriga o'zaro ta'sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o'rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi.

Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi.

O'quvchi qanday yangilikni bilsa, unda bu yangilik haqida xabar berish ehtiyoji tug'iladi. U o'z fikrini ifodalash uchun qulayroq shakl qidiradi. Demak, aloqa qilish talabidan gapni mukammalroq egallash zaruriyati kelib chiqadi.

Gap ustida ishlashning boshlang'ich bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri

keladi. Bu davrda o'quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikir ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar, Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so'zlardan gap tuzib bo'lmaydi. Agar o'quvchilar gapning bosh bo'laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini bilmaydilar. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmunining asosini tashkil etadi.

Shuning uchun ham savod o'rgatish davrida gapning bosh bo'laklari ustida kuzatish o'tkazish ma'qul.

Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi.

Xullas, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga sintaktik bilimlar berish orqali:

- O'quvchilarning so'z boyliklarini oshirish;
- Ona tiliga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirish;
- Ona tiliga oid bilim, malaka, ko'nikmalarni talab darajasida singdirishda muhim omil bo'lib, yosh avlodni komil inson etishdagi eng samarali usullaridandir.

Demakki tilda bir fikrni bir qancha shakl-u shamoyillarda ifodalash imkoniyatlari mavjud, aynan qaysi shaklni tanlash, muayyan fikr va muloqot vaziyati uchun eng uyg'un ifodani to'la bilish nutq egasining tilga sohiblik darajasi, mahorat-u malakasi, ma'rifat-u malakasiga bog'liq. Muloqot vaziyatini yetarlicha baholamasdan turib, fikr ifodasi uchun tanlangan lisoniy libos, har qancha to'g'ri va go'zal bo'lmasin, maqsad nishoniga yetib bora olmaydi.

Boshlang'ich ta'lim oldiga qo'yilgan bu kabi talablarni amalga oshirish ta'lim mazmunini aniq belgilab olishni, o'qitishga yangicha yondashuvni taqozo etadi.

Davlat ta'lim standartida ta'kidlanganidek, "Boshlang'ich ta'lim bosqichida

o'zlashtirilgani uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi. Gap nutqning asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ularning muhim kategoriyalarining tilimizdagi rolini gap asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasini ham gapni ham negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning yo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi.

Metodist olimi T.G.Ramzaeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo'nalishga bo'ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).
2. Gap strukturasini o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning xususiyatlari, yopiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).
3. O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.
4. Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.
5. Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish, (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish.

Ishning bu besh yo'nalishi bir-biriga o'zaro ta'sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o'rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi.

Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi.

O'quvchi qanday yangilikni bilsa, unda bu yangilik haqida xabar berish ehtiyoji tug'iladi. U o'z fikrini ifodalash uchun qulayroq shakl qidiradi. Demak,

oshirish til o'suvchan, bir-biriga o'zaro ta'sir etadigan tomonlari mavjud bo'lgan murakkab hodisa ekanini tushuntirishda ilmiy asos hisoblanadi.

Ona tilidan sintaktik bilimlar berish hech qanday nazariy ma'lumotlarsiz amaliy ravishda bog'chadan boshlanadi. "Bolajon" tayanch dasturi bo'yicha maktabgacha ta'limda "Nutq o'stirish" darslarida amaliy sintaktik bilim va tushunchalar, sintaktik ma'lumotlar berish katta ahamiyat kasb etishi alo'ida ta'kidlanadi.

Maktabda, boshlang'ich ta'limda sintaktik bilimlar berish savod o'rgatish va nutq o'stirish darslaridayoq ma'lum darajada amaliy ravishda berib, o'rgatib boriladi. Demak, maktabdagi savod o'rgatish va nutq o'stirish mashg'ulotlarida bog'cha, ya'ni maktabgacha ta'limda beriladigan sintaktik bilimlarni rivojlantirgan holda yangi-yangi sitaktik ma'lumotlar, tushunchalar va bilimlar berib borish maktab ta'limining har qanday meyoriy xujjatlarida qayd qilib o'tilgan. 1-sinifning birinchi yarmida olib boriladigan savod o'rgatish va nutq o'stirish (60 soat o'qishga o'rgatish, 60 soat yozuvga o'rgatish) darslarning har bir bosqichida sintaktik bilimlarga murojaat qilmay ilojimiz yo'q. 1-2 sinf ona tili darsliklarida va ona tili darslarida sintaktik bilimlar hech qanday nazariy fikirlarsiz tushunchalarsiz amaliy ravishda o'rgatib kelinar edi. 3-sinf ona tili darsligining "Takrorlash" bo'limida ham ma'lum darajada nazariy bilimlar berilgan shu kugacha amaliy bo'lib kelgan tushunchalarga 3-sinf o'quvchisining yoshiga, saviyasiga mos nazariy ma'lumotlar berilgan. Demak mazkur bo'lim mavzularini o'rganishda 2-sinfda berilgan gap haqidagi bilimlar takrorlanadi, umumlashtiriladi, chuqurlashtiriladi va yangi sintaktik bilim sifatida gapning ta'rifi beriladi o'rgatiladi ya'ni "gap tugallangan fikr bildiradi" degan gapning ta'rifi qoidasini o'rgatish 3-sinfda boshlanadi.

4-sinf ona tili darsligidagi mavzular asosan Morfologiya bo'limiga aloqadordir. Lekin darslik “Takrorlash” deb nomlangan katta bo'limdan boshlanadi. Bu bo'lim o'z ichiga asosan sintaksisga aloqador mavzu va mashqlarni o'z ichiga oladi. Darslikning dastlabki mavzulari “Gap” mavzusidan boshlanadi va 3-sinfda olingan bilimlar takrorlanib chuqurlashtirib olib boriladi.

4-sinfda o'qitilishi kerak bo'lgan mavzular “Gap”, “Gap bo'laklari”, Gapda so'zlarning bog'lanishi”, “Uyishiq bo'lakli gaplar”, “Uyishiq bo'laklarning bog'lanishi” kabi mavzulardan iborat bo'lib, bu mavzular sintaksisga oid 4-sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga mos ravishda tanlangan. Ushbu mavzular yuzasidan 18 soat dars soati ajratilgan va 65 ta mashq berilgan. Bundan tashqari boshqa mavzular ichida ham sintaktik mashqlarga e'tibor berilgan.